

INGEKOMEN BOEKEN

R. Burgert, Enige beschouwingen over de wenselijkheid van bedrijfs-economische clausulering van de accountantsverklaring, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 1.40.

Ordre des experts comptables et des comptables agréés, conseil supérieur. Paris.

Xe Congrès national: Le budget de l'entreprise et le contrôle budgétaire.

XIe Congrès national: La comptabilité au service de la coopération agricole.

Dr. A. Mas, Inleiding tot de Accountancy. Algemeen deel, uitg. *Tijdschrift voor Handels- en Economische Wetenschappen, Leuven. (Giro 129753)* Prijs 320 Fr.

Publikatie van de *Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam*, Serie S.E.O. no. 8, Structuur en kostprijspromatiek van de voorraadhoudende groothandel in ijzer en staal, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 15.—.

Bedrijfseconomische Publikaties, uitgegeven door het Economisch Instituut voor de Middenstand, 's-Gravenhage:

Statistiek voor het slagersbedrijf over 1955 XIX

Statistiek voor het kruideniersbedrijf over 1955 (boekjaar 1955/56) XXI

Statistiek voor de detailhandel in textielwaren over 1955 (boekjaar 1955/56) XIV (niet-gespecialiseerde bedrijven)

Congres de Bruxelles 1955, (U.E.C.) Union Europeenne des experts comptables économiques et financiers

Dr. M. de Vries, Bedrijfseconomische en fiscale winstbepaling, in het bijzonder met betrekking tot de kosten der produktiemiddelen, uitg. *Drukkerij en uitgeverij G. W. van der Wiel & Co., Arnhem*. Prijs f 7.50.

Sociaal-economische gegevens over het Midden- en Kleinbedrijf no. 8.

Het gezin van de ondernemers in Ambacht en Detailhandel, publikatie van het Economisch Instituut voor de middenstand, 's-Gravenhage.

Publikatie van de *Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam*, De Grossiersfunctie in de groothandel I. De Groothandel in textiel, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 5.75.

Gids voor incurante fondsen 1957, uitg. *Broekman's commissiebank voor incurante fondsen N.V.*, Amsterdam. Prijs f 2.—.

C. C. P. Ingwersen jr., 11 Wall Street, Amerikaanse beursindrukken, uitg. *De Financieele Koerier N.V.*, Amsterdam. Prijs f 2.90.

F. Blaas, J. Cornel, R. H. Staal, Honderd Belastingvraagstukken, uitg. *J. Muusses, Purmerend*. Prijs f 2.75.

H. Reinoud, Een studie over een leider in actie, uitg. *J. Muusses, Purmerend*. Prijs f 2.25.

S. A. de Vries, De administratie van industriële ondernemingen, vierde, herziene druk, uitg. *N. Samsom N.V. Uitgever, Alphen aan den Rijn*. Prijs f 16.75.

A. L. Grader van der Maas, Handboek voor documentaire kredieten, uitg. *De Erven F. Bohn N.V., Haarlem*. Prijs f 18.50.